

Taurina: Ingesta y efectos saludables

Daniel Hinojosa-Nogueira | Inés García-Rincón

METABOLISMO Y PROPIEDADES DE LA TAURINA

La taurina es un compuesto orgánico que consta de un grupo amino y azufre¹. Es considerado como un aminoácido no esencial dado que puede ser sintetizado por el organismo^{1,2}. La síntesis de taurina comienza en el hígado con una metilación de metionina, proceso que puede ser revertido por la vitamina B12². La taurina es abundante en el cuerpo humano, la podemos encontrar en el hígado, su órgano de síntesis, el cerebro, la retina, el corazón y en los órganos reproductivos^{1,2}. También destaca su importancia a nivel celular sobretodo actuando a nivel mitocondrial^{1,2}. Es un componente importante en la leche materna con importantes repercusiones en la nutrición neonatal¹. La taurina se conjuga covalentemente con ácidos biliares para formar sales biliares, las cuales facilitan la absorción intestinal de los lípidos de la dieta³. Puede reabsorberse conjugada con los ácidos biliares o ser excretada por la orina o las heces^{1,3}. Entorno al 70% se excreta como taurina, el resto como sulfato, el cual es producido por el metabolismo bacteriano a nivel intestinal¹. Las bacterias en el intestino pueden utilizar la taurina como fuente de energía o como nutriente¹.

INGESTA DE TAURINA

La ingesta media diaria de taurina para adultos se ha estimado entre 40 y 400 mg por día². Se ha descrito que una dieta occidental típica, podría rondar entre los 100 y 200 mg de taurina al día¹. También cómo las personas veganas y vegetarianas tiene una ingesta muy por debajo de estos valores². Esto se debe a que las principales fuentes de taurina son de origen animal como las carnes de aves, la carne de ternera, la de cerdo, mariscos y las carnes procesadas, las cuales presentan un alto contenido de taurina^{1,2}. En los lácteos como helados, leche de cabra o leche de vaca podemos encontrar bajas cantidades de este aminoácido². Se ha demostrado que la cocción no tiene ningún efecto sobre los niveles de taurina².

Actualmente, la taurina se utiliza como un ingrediente importante en fórmulas infantiles, bebidas energéticas y suplementos nutricionales⁴. Las bebidas energéticas se consumen ampliamente en todo el mundo y cada vez con más frecuencia. Las principales marcas de estas bebidas contienen niveles de taurina de entre 1000 mg a 2000 mg por lata¹. Su creciente aumento de popularidad hace que sean consideradas como una de las fuentes más importantes de consumo de taurina^{1,4}.

EFFECTOS SALUDABLES

En el cerebro fetal, las concentraciones de taurina son elevadas, siendo mayor que las de cualquier otro aminoácido¹. Es por ello que se suelen añadir en las fórmulas lácteas^{1,4}. Se ha relacionado un déficit de taurina en recién nacidos con un bajo ritmo de crecimiento^{3,4}. Con la edad, la concentración en el cerebro disminuye, por lo que diferentes estudios sugieren que su suplementación podría proteger contra la progresión de enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, enfermedad de Huntington y Parkinson^{1,4}. En estudios con animales se han detectado efectos protectores frente a los daños neurotóxicos del alcohol, el amoníaco, el plomo, el níquel o el manganeso^{1,3}. En Estados Unidos se puede utilizar para el tratamiento de trastornos por consumo de alcohol¹.

La actividad antioxidante de la taurina en humanos se basa en la eliminación los radicales libres, en especial durante la regulación de la función mitocondrial². Su actividad antioxidante también afecta de manera notable a la regulación de los procesos de reparación de las células dañadas^{1,3,4}. La taurina también presenta potencial antiinflamatorio y mejora del perfil lipídico con la reducción del colesterol total^{1,3}.

Hay pruebas de que la terapia con taurina reduce la patología asociada con la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico⁴. Esto se debe al efecto homeostático de la taurina a nivel celular lo cual también influye a la reducción de la presión arterial^{3,4}. Dos estudios clínicos recientes respaldan la opinión de que la terapia con taurina reduce la presión arterial en sujetos hipertensos⁴. En Japón se ha aprobado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva con taurina⁴. El efecto regulador también mejora la actividad foto receptora de la retina³.

La mayoría de los ensayos clínicos hasta la fecha sobre el metabolismo energético han examinado los efectos de la taurina en combinación con otros componentes como la cafeína, por lo que los resultados no pueden usarse para determinar conclusiones sólidas¹. Hay estudios que describen mejoras significativas en la frecuencia e intensidad de los calambres musculares por la suplementación de taurina, lo cual también mejoró el rendimiento de los sujetos³. Estos hallazgos avalan el uso de la taurina como una ayuda ergogénica potencial para prevenir el daño, disminuir el estrés oxidativo y mejorar el rendimiento deportivo³.

CONCLUSION

Hasta la fecha, varios estudios han demostrado que una ingesta de suplementos con altas concentraciones de taurina no muestra efectos adversos graves¹.

La taurina muestra un futuro prometedor dado que los resultados de los últimos estudios sugieren que podrían ser beneficiosos para el rendimiento cognitivo, tener potenciales efectos protectores de enfermedades neurodegenerativas, actuar frente al síndrome metabólico, mejorar el rendimiento deportivo y ser un potencial antioxidante. Esto convierte a la taurina, en un nutriente en auge para futuros estudios y un potencial foco de atención para la comunidad científica.

REFERENCIAS

1. Caine, J. J. & Geraciotti, T. D. Taurine, energy drinks, and neuroendocrine effects. *CCJM* 83, 895–904 (2016).
2. Wójcik, O. P., Koenig, K. L., Zeleniuch-Jacquotte, A., Costa, M. & Chen, Y. The potential protective effects of taurine on coronary heart disease. *Atherosclerosis* 208, 19–25 (2010).
3. Wu, G. Important roles of dietary taurine, creatine, carnosine, anserine and 4-hydroxyproline in human nutrition and health. *Amino Acids* 52, 329–360 (2020).
4. Schaffer, S. & Kim, H. W. Effects and Mechanisms of Taurine as a Therapeutic Agent. *Biomolecules & Therapeutics* 26, 225–241 (2018).

